

ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

INTERNATIONAL CONGRESS OF ACADEMIC RESEARCH

**17-18-19 ŞUBAT 2020
BÖLÜ**

Tam Metin Kitabı
Full Text Book

www.icarcongress.org

2. Uluslararası Akademik Arařtırmalar Kongresi

(17-19 Şubat 2020 / Bolu)

(İCAR)

Tam Metin Kitabı

Editör / Editor

Dr. Öğr. Üyesi Hilal KAHVECİ

Asos Yayınevi

1.baskı

Adres: Çaydaçıra Mah. Hacı Ömer Bilginođlu Cad. No: 67/2-4/MERKEZ/ELAZIĞ

Telefon: [0532 643 75 23](tel:05326437523)

Mail Adresi: asos@asosyayinlari.com

Web: www.asosyayinlari.com

[Instagram: https://www.instagram.com/asosyayinevi/](https://www.instagram.com/asosyayinevi/)

[Facebook: https://www.facebook.com/asosyayinevi/](https://www.facebook.com/asosyayinevi/)

[Twitter: https://twitter.com/Asosyayinevi](https://twitter.com/Asosyayinevi)

ISBN: 978-605-7736-81-9

Türkiye’deki Adliye Binaları Tasarımının Mahkeme Yönetimi Sistemi Üzerinden Değerlendirilmesi	319
Özel Amaçlı Tekstil Kaplama Patlarının Farklı Renklerdeki Kumaşların Renk Değerlerine Etkisinin İncelenmesi	326
Mülkiyet Hakkına Getirilen Kısıtlamalardan İrtifak Haklarına Bir Bakış	335
Örgütlerde Sadakat Davranışı ve Kurumsal İtibar Algısının Oluşumunda Karizmatik Liderlik Davranışının Aracılık Rolü	341
Konaklama İşletmelerinde Nepotizmin İşe Alımlara Ve	360
Kariyer Düzleşmesine Etkisi	360
Ankara İli Örneği	360
FÂRÂBÎ ve TEŞAHHUS MESELESİ	394
Yiyecek İçecek Sektöründe Faaliyet Gösteren Aile İşletmelerinin İşgücü Devir Hızı Sorunları:	404
Kocaeli İlinde Bir Araştırma	404
Kayseri’deki Cumhuriyet Dönemi Yapılarının Kentsel Dokudaki İzleri, Örnek Kayseri Tren İstasyonu ve İşçi Lojmanları	415
Yiyecek İçecek Sektöründe Faaliyet Gösteren Aile İşletmelerinin İşgücü Devir Hızı Sorunları:	425
Kocaeli İlinde Bir Araştırma	425
İnşaat Sektöründeki Yüklenicilerin Nakit Akış Yönetimi Yaklaşımları	436
Üniversite Öğrencilerinin İngilizce Konuşma Ödevlerine Yönelik Görüşleri	449
Üniversite Öğrencilerinin İngilizce Yazma Ödevlerine Yönelik Görüşleri	457
Troya Müzesi ve Ören Yerinin Çanakkale Destinasyonunun Markalaşmasına Etkisi	464
The Effects of Troy Museum and Archaeological Site of Troy on the Branding Effort of Canakkale Destination	464
A case referred for diagnostic screening with family history of a rare disease	479
Alagille Syndrome	479
Hayat Boyu Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Anahtar Kelimelerinin Analizi	487
Özel Güvenlik Elemanı Adaylarının İletişim Becerileri İle Psikolojik Kırılganlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi	505
Empatik Eğilim İle Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişki: Çocuk Gelişimi Programı Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma	513
Mimarlık Öğrencilerinin Çevre Sorunları Farkındalığı Üzerine Bir Değerlendirme	520
Göç Coğrafyası Bağlamında Suriye’den Kaynaklanan Göç Hareketleri Ve Etkileri	537
Fizik Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Bakımından İncelenmesi	550
4 - 6 Yaş Yönelik Resimli Çocuk Kitaplarının Doğacı Zekâ Alanı Açısından İncelenmesi	557
Onarım Sonrası Gelişen Akciğer Embolisi ve İnfluenza ile Komplike Meme Kanseri Vakası	571
New Generation Technologies İn Health System Hızır	577
Is Laparoscopic Entry With Veress Needle Superior To Open And Direct Trocar Entries?	586
Will Artificial Intelligence Affect Gynecology And Obstetrics?	590

Troya Müzesi ve Ören Yerinin Çanakkale Destinasyonunun Markalaşmasına Etkisi
The Effects of Troy Museum and Archaeological Site of Troy on the Branding Effort
of Canakkale Destination

Dr. Emel CAN

ÇOMÜ Ezine Vocational School-Tourism and Travelling Services Programme

emelcan@comu.edu.tr

Özge BÜYÜK

ÇOMÜ Ezine Vocational School-Tourism and Travelling Services Programme

ozgebuyuk@comu.edu.tr

Özet

Çanakkale'nin marka imajı oluşturulurken hedef kitlesi tarafından nasıl algılanacağına ilişkin bir marka kimliği yaratmada; dünya çapında bilinen Troya Müzesi ve Ören Yeri'nin rolü büyük olacaktır. Troya, markalama stratejisi oluşturulurken, rakiplerden farklılaşmak için önemli bir rekabet üstünlüğüdür. Dolayısıyla şemsiye marka olarak kullanılabilen Troya, hem Çanakkale'nin destinasyon markalaşması çalışmalarının odak noktasını oluşturacak; hem de şehrin diğer tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin dengelemesi ile kentteki turizm hareketini hızlandıracak ve geliştirecektir. Çanakkale destinasyonunun çekicilik unsuru olarak Troya Müzesi ve Ören Yeri'nin marka etkisinden faydalanılarak hazırlanması gereken pazarlama stratejileri bu çalışmanın temel konusudur.

Anahtar kelimeler: Destinasyon Markalaşması, Çanakkale, Troya Müzesi, Troya Ören Yeri

Abstract

The world-famous Troy Museum and Archaeological Site of Troy would play a large part while creating a brand image of Canakkale regarding the target audience's' perception while developing a brand identity. Troy would be an effective competitive advantage of Çanakkale to differentiate from competitors in this branding strategy. Therefore, Troy, used as an umbrella brand, would be the focal point of the destination of Çanakkale's branding efforts and by balancing the other historical, natural and cultural values, and also it would accelerate and improve the tourism movement of the city marketing strategies that should have developed by making use of the brand influences of Troy Museum and Archaeological Site of Troy as the attraction factors of Çanakkale destination are the main subjects of this study.

Keywords: Destination Branding, Çanakkale, Troy Museum, Archaeological Site of Troy

GİRİŞ

Tarihi ve kültürel varlıklar, şehirler ve ülkeler için önemli turistik çekicilik kaynakları arasında gösterilmektedir. Kültüre dayalı estetik, entelektüel, duygusal veya psikolojik deneyimleri araştırma ve bunlara katılma motivasyonu ile hareket eden günümüz turistlerinin tercihleri arasında bu unsurların yer aldığı destinasyonlar önde gelmektedir. Bir kentin sahip olduğu tüm doğal, kültürel, tarihi değerlerin ve toplumsal özelliklerin bir arada o kentin diğerlerinden ayırıcı özellikleri olarak ortaya konulması, kente dair kendine has işaretlerin oluşması, kent markasını ifade etmektedir.

1.Kavramsal Çerçeve

Dünya üzerinde en gelişmiş sektörlerden biri olarak söz edilen turizmin gelirlerinden pay alma hedefinde olan ülkeler, yeni stratejiler oluşturma mecburiyetinde kalmışlar ve bunun bir sonucu olarak da alternatif turizm kavramı ortaya atılmıştır. Alternatif turizmin çıkış sebepleri üzerinde çeşitli fikirler mevcuttur. Bunlar: kaynakların azalması ve niteliklerinin bozulması, sürdürülebilir turizm anlayışının ortaya çıkması, turizmin yılın bütününe yayılması arzusu, talebin değişime uğraması şeklinde sıralanabilmektedir. Dünyada ve Türkiye’de kültürel turizm uygulamaları çoğunlukla müze ve ören yeri ziyaretleriyle temsil edilmektedir (Emekli, 2003). Alternatif turizm türlerinden biri sayılan kültür turizmi, değişen seyahat eğilimleri ve turistlerin beklentileriyle birlikte, giderek büyümekte, çeşitlenmektedir. Kültür turizmi, estetik, entelektüel, duygusal veya psikolojik yeni ve derinlikli kültürel deneyimleri araştırmaya ve bunlara katılmaya dayalı bir özel ilgi turizmi türüdür. Müze ve ören yerlerinin pazarlanması ve tanıtımı, kültür turizminin çeşitlenmesi açısından önem taşımaktadır (Baykan, 2007; Stebbins, 1996; Korkmaz ve diğ., 2019). Bu bölümde: destinasyonların markalaşmasıyla müze ve ören yerlerine ve turizm sektöründeki önemlerine ilişkin literatür bilgisinin yanı sıra kavramsal olarak bu faaliyetler ışığında Çanakkale merkezinde yer alan Troya Ören Yeri ile Troya Müzesi’nin kentin markalaşması açısından taşıdığı değer üzerinde durulmuştur.

1.1. Destinasyon Markalaşması

Günümüzde işletmeler ve ürünlerde olduğu gibi destinasyonlar arasında da yoğun rekabet yaşanmaktadır. Turizm talebinin her geçen gün arttığı son dönemlerde, destinasyonlar daha fazla ziyaretçi çekebilmek ve pazar paylarını arttırabilmek için yoğun rekabet içindedirler. Destinasyonlar, turistlerin ilgisini çeken, kıtalardan köylere kadar uzanan tatil bölgeleri ve söz konusu yerlerin sahip olduğu tüm bileşenler şeklinde tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle, destinasyon günümüzde, tüketicilere bütünlük deneyimler sunan turizm ürünlerinin karışımı olarak tanımlanmaktadır (Buhalis, 2000).

Destinasyonlar döviz girdisi sağlamak, yerel halk için daha iyi yaşam şartları sunmak, yeni iş olanakları yaratmak gibi nedenlerle uluslararası turizm pazarında rekabet etmektedirler (Ön Esen ve Kılıç, 2017). Bu yoğun rekabet ortamında destinasyonların sahip oldukları kaynakları rekabet avantajına çevirecek pazarlama stratejileri geliştirme çabasında oldukları görülmektedir. Destinasyonlarda, rakiplerine göre kendilerini önemli bir noktaya taşıyacak olan fiziki, tarihi,

kültürel, doğal ve rekreatif kaynaklarının tamamı, tercih edilme oranlarını etkileyebilmektedir (Bahar ve Kozak, 2006). Tüketicilerin tercihlerini etkileyen söz konusu kaynaklar, aynı zamanda destinasyonların markalaşmasına da katkı sağlamaktadır.

Destinasyon markalaşması; yöreye özgü unsurların tutarlı bir karması oluşturularak ve farklılaştırılarak; kendisine kimlik kazandıran bir yapıyla olumlu imajın inşa edilmesidir (Özkul ve Demirer, 2012). Her destinasyonun kendine özgü özellikleri olduğunu ve bu özellikleri nedeniyle de bir marka olduğunu söylemek mümkündür.

Marka, malları ve hizmetleri tanıtmaya ve rakiplerinden farklılaştırmaya yarayan sözcük, isim, dizayn, resim ya da bunların bileşimidir (Kotler ve Armstrong, 1989). Bir anlam taşıyan ya da çağrışım yapan her şey aynı zamanda bir markadır (Kotler, 2016). Diğer bir ifadeyle marka, tüketicilerin ürünle ilişkilendirdikleri anlamların bütünüdür ve ürünün kimliğini tanımlamaktadır (Kapferer, 2008).

Turizm sektöründe artan rekabet nedeniyle tüm dünyada, destinasyon pazarlaması ve destinasyon markalarının geliştirilmesi stratejik araçlar haline gelmiştir. Destinasyon markası, sahip olunan doğal ve kültürel özelliklerin ve çekiciliklerin bir araya getirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Yerlitaş, 2013). Destinasyonların sahip oldukları özellikler ve çekiciliklerle rakiplerinden farklılaşarak rekabet üstünlüğü elde etmeleri mümkün olabilmektedir (Rainisto ve Kotler, 2007). Aaker (2018), markalamayı, bir marka kimliği yaratma süreci olarak tanımlamakta ve markalama sürecinde marka kimliğinin oluşturulmasının en önemli adım olduğunu ifade etmektedir. Kotler (2016), pazarlamanın, büyük ölçüde bir marka inşa etme sanatı olduğunu ifade etmektedir. Blain ve diğ. (2005), etkili destinasyon markalamasının ziyaretçilere kaliteli deneyimler yaşama konusunda güvence verdiğini, ziyaretçi arama maliyetlerini düşürdüğünü ve hedeflere benzersiz bir satış teklifi oluşturmaları için yöntem sunduğunu belirtmektedir.

Markalamanın temel amacı: öncelikle destinasyonun farkına varılmasını, rakiplerden farklılaşarak ve arzu edilen çağrışımların oluşmasını sağlayarak, rekabet üstünlüğü elde etmeyi olası kılmaktır (Rainisto ve Kotler, 2007). Bu bağlamda, destinasyon kimliği, ayırt edici bir rekabet üstünlüğünün yaratılmasına ve beslenmesine önemli katkıda bulunabilmektedir.

Bir destinasyon markası oluşturmak, turistik bölgeyi benzer turistik bölgelerden ayırt eden başlıca özellikleriyle ön plana çıkararak, kimlik yaratma sürecidir (Ateşoğlu, ve diğ., 2008). Destinasyonlar, miraslarını, kültürlerini, sanatlarını veya doğal kaynaklarını içerebilecek baskın ve çeşitli özelliklere sahiptir. Bu özellikler, coğrafi konumları birbirinden farklı kılan marka imajları oluşturmak için kullanılabilir. Bir destinasyonun tercih edilmesinde, o destinasyonun marka kimliğinin önemli rolü bulunmaktadır. Marka kimliği, marka stratejisine yön verirken onun hedef kitlesi tarafından nasıl algılanılmasının istendiğini göstermektedir. Ayrıca, Aaker (1996)'a göre, kimlik, stratejik planlama aracı olarak imajı oluşturma çabasını açıklamaktadır. Marka imajı, kişinin marka hakkındaki izlenim, duygu, düşünce, inanç ve çağrışımların bütünüdür. Destinasyonların sahip oldukları farklı tarihi, doğal kültürel kaynakları mevcut ve potansiyel tüm müşterileri kapsayan

bir markayı ifade edecek şekilde uyarlaması bütüncül bir algı yaratmasını sağlayabilecektir. Literatürde şemsiye markalama olarak adlandırılan bu yöntemin yerleşim yerleri için uygun olabileceği Anholt (2002) tarafından ifade edilmektedir. Şemsiye marka, destinasyonun güçlü alt markalarının dengelenmesi ve birlikte hareket etmesidir. Çanakkale sınırları içinde yer alan Assos, Alexandria-Troas, Neandria, Gökçeada ve Bozcaada'nın Troya ile mitolojik bağlantısı söz konusudur. Ayrıca, Gelibolu Yarımadası ve Tarihi Milli Parkı son yüzyılda dünya tarihinde önemli bir coğrafya olarak karşımıza çıkmaktadır.

1.2. Destinasyon Markalaşmasında Kentler ve Çanakkale

Bir kentin sahip olduğu tüm doğal, kültürel, tarihi değerlerin ve toplumsal özelliklerin birleşerek o kenti diğerlerinden ayırıcı özelliklerinin ortaya konulması, kente dair kendine has işaretlerin oluşması, kent markasını ifade etmektedir. Kent markası, kentin özgün nitelikteki değerlerin toplamıdır. Kent marka imajı ise; toplumların o kentle ilgili ne düşündüğünü ifade etmektedir (Temiz ve diğ. 2019).

Tarihsel süreç içerisinde barındırdığı toplumların birlikte yaşamalarından dolayı ortaya çıkan ihtiyaçları doğrultusunda bir araya gelerek oluşturdukları yeni alanlara kent ismi verilmektedir. Bu bir arada yaşama hali zaman içerisinde çeşitli kültürel birikimleri ortaya çıkarmış ve bu birikim de sonraki nesillere büyüterek aktarılmıştır. Kent yerleşimlerinin başlangıcına dair somut veriler olmasa da avcılıktan tarımsal faaliyete geçiş başlangıç olarak kabul edilmiş ve temel kriter, iktisadi faaliyetin niteliğinin değişmesi olarak gösterilmiştir. Kentleşme ise Sanayi Devrimi'nden sonra kültürel, sosyal ve ekonomik değişmelerin yanı sıra nüfus artışıyla birlikte kentlerin genişlemesiyle ortaya çıkmıştır (Davis, 1955; Mumford, 1956; Es ve Ateş, 2004; Güven, 2016).

Tarihte önemli bir yere sahip olan Çanakkale, M.Ö. 3000'den beri pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasıyla bilinmektedir. Dünyaca kabul edilmiş üne sahip tarihi değerlerinin yanı sıra, doğal ve kültürel zenginliği, tarımsal potansiyeli ve geleneksel değerleriyle ön plana çıkmaktadır. Bilinen eski isimleri Hellespontos veya Dardanel ile uluslararası açıdan, bilinen pek çok edebi ve sanatsal esere konu ve ilham kaynağı olmuş; dolayısıyla da kent, günümüzde dünyaca bilinen şehirlerden biri haline gelmiştir.

Çanakkale Boğazı sayesinde Anadolu ile Avrupa ve Akdeniz ile Karadeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan iki geçit bölgesinden biri (KTB, 2020; canakkale.gov.tr) olan Çanakkale, aynı zamanda Marmara ve Ege Denizi'ni birbirine bağlamaktadır. Kurulmuş olduğu coğrafya üzerine cereyan etmiş pek çok tarihi hadise ve savaş, söz konusu ünün mitolojik hikâyelerin ötesine geçerek tarih literatürüne girmesine yol açmıştır. Bunların en bilinenleri Troya Savaşları ve Gelibolu Savaşları'dır. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Troya, Assos, Alexandria Troas, Neandria gibi eski uygarlık merkezlerinin yer aldığı kent aynı zamanda Türkiye'nin en büyük adası olmasıyla bilinen Gökçeada ve son yıllarda turistler tarafından yoğun ilgi görmekte olan Bozcaada'yı da sınırları dâhilinde barındırmaktadır.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı:

Adını Gelibolu Yarımadası'ndan alan 33.000 hektarlık 1973 Milli Park ilan edilmiş olan saha, Çanakkale Eceabat ilçesi sınırları içerisinde. Dünyada eşine ender rastlanan savaş alanları turizmüne örnek olabilecek tipik çekiciliklere sahip olan Gelibolu Tarihi Milli Parkında çok şiddetli geçen savaşlarda İngiliz Milletler Topluluğu 36 bin ölü, Türkler ise 55 127 şehit vermiştir Yarımada'da Çanakkale Savaşları'nda hayatlarını kaybeden yabancı askerler için de anıt ve mezarlıklar bulunmaktadır. Mevcut bulunan 31 savaş mezarlığında 22 bin mezar vardır (Kelkit, 2003; Aliağaoğlu, 2004). Türkiye turizm istatistiklerinde milliyetlerine göre Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayılarına baktığımızda, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan, 2018'de, toplam 2.353 turistin geldiği görülmektedir. Son yıllarda, dünyanın çeşitli ülkelerinden de yabancı turistlerin Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nı ziyaret ettiği ve bu sayının 600 bini aştığı ifade edilmektedir (Cavlak ve Cop, 2019).

Troya:

Antik Troya kenti kalıntıları, Çanakkale'ye 32 km mesafedeki Hisarlık'ta yer almaktadır. Dünyaca ünlü İlyada ve Odysseia destanları Troya Savaşı'nı anlatmaktadır. Savaşın M.Ö. 1260-1180'de Çanakkale topraklarında gerçekleştiği varsayılmaktadır. Diğer yandan 2004'de Hollywood tarafından Dünyaca ünlü oyuncuların rol aldığı Troya Film, Homeros'un İlyada'sından uyarlanarak beyaz perdeyle buluşmuştur (Yanmaz, 2001; Akbulut ve Ekin, 2018). Hudson ve Ritchie (2006) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre 200 milyon dolarlık gişe rekorları kıran filmin vizyona girmesinden sonra İstanbul Arkeoloji Müzesi, turist talebine cevap vermek için 9 yıllık aradan sonra Ancient Troy sergisini yeniden açmış; Çanakkale'ye gelen turist sayısında ise %73 lük oranda artış görülmüştür.

Assos:

Çanakkale'de bulunan yüzlerce antik yerleşim merkezinden birisi olan Assos'un tarihi M.Ö.2000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Büyük İskender'in Asya Seferi ile Makedonya hâkimiyetine giren kent, İskender'in ölümünden sonra sırayla; Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu ve Bizans hâkimiyetinde kalmış ve I. Murat döneminde Osmanlı toprakları içerisinde yerini almıştır. Çanakkale'ye 87 km uzaklıktaki Ayvacık ilçesinde bulunan Assos Antik Kenti, yer yer yüksekliği 20 m.ye ulaşan 8 kule ile 12 değişik kapının yer aldığı yaklaşık 3200 metrelik surlarla çevrelenmiştir. Athena Tapınağı, Gymnasium, Agora, Hamam ve Tiyatro'nun bulunduğu şehirle Antik Liman, Mendirek ve Antrepo benzeri yapılardan oluşmaktadır. Bölgede yapılan kazılardan çıkan eserlerin bir kısmı Louvre ve Boston Müzelerine ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir (Tiryaki ve diğ., 2008).

Alexandria-Troas:

Çanakkale'ye 55 km mesafede, Ezine ilçesi Dalyan köyünde bulunan Alexandria-Troas Hellenistik çağda (M.Ö.310) Büyük İskender'in komutanlarından Antigonos tarafından kurulmuştur. Etrafı surlarla çevrili olan Alexandria Troas kenti kalıntıları 2500x1700 m.lik bir alanı

kaplamaktadır. Günümüze kadar ulasan kalıntılar arasında; tiyatro, tapınak, stadion, su kemerleri, Herodes Atticus Hamamı ve sur duvarları bulunmaktadır.

Neandria:

Ezine ilçesinde Çığrı Dağı üzerinde eski Yunan yerleşimi bir kalıntıdır. 1400 metre uzunlukta ve 450 metre genişlikteki Akropol, yüksek bir tepe üzerinde 3200 metre uzunluğundaki surlarla çevrili bir antik kenttir ve merkezinde M.Ö. 530'da inşa edilmiş olan arkaik bir tapınak bulunmaktadır.

Gülpınar:

Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar Beldesi'nin kuzey-batısıyla, kuzey doğusu arasında kalan vadide Apollon Smintheus Tapınağı yer almaktadır. Helenistik Dönemde Anadolu'nun en önemli kutsal alanlarından biri olan ve mimari, tasarım ve heykeltıraşlık eserleri açısından oldukça zengin olan tapınak ve çevresinde 1980'den bu yana kazı, sondaj ve restorasyon çalışmaları sürdürülmektedir (<https://canakkale.ktb...>).

Gökçeada:

Bereket Tanrısı Imbrasos'un bolluk diyarı olarak bilinen ve ülkemizin en büyük adası olan Gökçeada, Kuzey Ege'de Gelibolu Yarımadası'nın 18 deniz mili batısında yer almaktadır. Çeşitli kültürlerin bulunduğu adada camiler, kiliseler, manastırlar, Eski Rum evleri, kumsallar, dalış merkezleri ve Türkiye'nin tek su altı mili parkı bir arada yer almaktadır.

Bozcaada:

Eski adı Tenedos olan ada, Çanakkale Boğazı Ege ağzının 18 deniz mili güneyinde bulunmaktadır. Bağcılık, şarapçılık ve balıkçılık ada ekonomisinin, aynı zamanda Bozcaada ilçesinin temel geçim kaynağını oluşturmaktadır. Ada, tarihi mimari dokusu, kendine has yapı tarzı, kamp alanları ve plajlarıyla özellikle son yıllarda turistlerin yoğun ilgisine maruz kalmaktadır (Kelkit, 2003).

1.3. Destinasyon Markalaşmasında Müzeler ve Ören Yerleri

Kentler ve ülkeler açısından önemli çekicilik kaynakları arasında yer alan tarihi ve kültürel varlıklar destinasyon markalaşmasında önemli unsurları arasında yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre Türkiye'de 2018 yılı sonu itibariyle tescilli 108.813 adet taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır. Bu taşınmaz kültür varlıkları arasında 201 müze ve 143 düzenlenmiş ören yeri yer almaktadır (KVMGM, 2018). Bu varlıklar arasında, Çanakkale'de bulunan Troya Müzesi ve Troya Ören Yeri'nin Türk turizminde önemli bir yeri vardır.

Uluslararası Müzeler Konseyi'nin hazırladığı stratejik planda tanımlandığına göre (ICOM, 2020) müzeler: kâr amacı gütmeksizin, eğitim, öğrenim ve eğlenme amacıyla insanlığın ve çevresinin maddi ve manevi mirasını koruyarak, araştırarak ve sergileyerek topluma hizmet eden kurumlar şeklinde tanımlanmaktadır. Goode (1896) tarafından koleksiyonlarına, bağlı olduğu idari birime, hizmet ettikleri bölgeye; hitap ettikleri kitleye ve koleksiyonlarını sergileme yöntemlerine

göre 5 başlık altında sınıflandırılmaktadır. İlgili sınıflamaya göre: Troya Müzesi, koleksiyonları açısından sınıflandırılan müzeler arasında, Troya Bölgesi'ne ait eserlerin sergilenmesini, korunmasını ve anlatılmasını hedeflediğinden “arkeoloji müzeleri” kategorisinde yer almaktadır.

Turizm literatürüne bakıldığında müze ve ören yerlerinin turizmin gelişimi üzerindeki yeri ve önemine dair pek çok çalışmaya rastlanmaktadır (Ashworth, 1994; Pine ve Gilmore, 1999; Jansen-Verbeke ve van Rekom, 1996; Chan, 2009; Prideaux ve Kininmont, 1999; Hand, 1983; Harrison,1997; Tian ve diğ., 1996). İlgili çalışmalarda müze ve ören yerlerinin tanıtımı ve pazarlamasına dair başlıklar ön plana çıkmakta, markalama ve pazarlama stratejileri oluşturulmasına dair vurgular yapılmaktadır. Ören yerleri ve bağlı müzeler, tarihsel nitelikleri itibarıyla bir kimlik taşımakta ve söz konusu kimlik markalaşmalarına katkı sağlamaktadır.

1.3.1 Troya Ören Yeri ve Troya Antik Kenti

Türkiye'nin tarih ve kültür turizmi açısından en önde gelen kentlerinden biri olan ve neolitik dönemden itibaren önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Çanakkale ili Merkez İlçesi'ne bağlı Tevfikiye Köyü sınırları içinde kalan ve 1996'da Bakanlar Kurulu tarafından Tarihi Milli Park ilan edilen, Troya Ören Yeri içerisinde bulunan Troya Antik Kenti, UNESCO tarafından 1998'de Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmış dünyaca ünlü antik kentlerden biridir. İlgili listede 1092 kültürel ve doğal varlık bulunmaktadır. Bunların 845'i kültürel, 209'u doğal ve 38'i karma varlıktır. Listede Türkiye'den 18 kültürel ve doğal varlık yer almaktadır. Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabulünün 20. yıldönümü dolayısıyla 2018, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Troya Yılı' ilan edilmiştir. Antik kentin yüksek marka bilinirliği 2018 yılının Troya yılı ilan edilmesine önemli katkısı olmuştur. Diğer yandan Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından 2019'da 18.si düzenlenen Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri'nde, 21 ana ve 27 alt kategori olmak üzere 300 proje arasında 50. olurken; 2018 Troya Yılı için gerçekleştirilen iletişim çalışmalarıyla Çanakkale Valiliği ve Proje Geliştirme Merkezi (PGM), “Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama” ödülünün yanı sıra “Büyük Ödül”e layık görüldü (2018 Troya Yılı Resmi Sitesi, 2020a). Diğer yandan Dünyaca ünlü Time Dergisi Troya Müzesi'ni 2019'da ziyaret edilebilecek en iyi 100 mekan arasında gösterdiği bir liste yayınlamış (<https://time.com...>); Tureks Uluslararası Fuarçılık tarafından düzenlenen “Attraction Star Awards” ödülünde, 80 müze arasından jürinin oylarıyla “En Başarılı Müze” seçilmiştir (<https://kvmgm.ktb...>).

Dünya Kültür Mirası Listesi'ni belirleyen “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme”, tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla UNESCO'nun 1972'de Paris'te düzenlemiş olduğu 17. Genel Konferansı kapsamında kabul edilmiştir.

Troya Antik Kenti'nde 3 bin yıldan daha fazla bir zaman kesitine işaret etmekte olan 9 ayrı katman bulunmaktadır. En erken yerleşim katı M.Ö. 3000-2500 ile erken Tunç Çağı'nda başlamakta;

M.Ö.85 – M.S.8. yy.a tarihlenen Roma Dönemi ile sona ermektedir. Antik kent, Ege ve Balkanlar bölgesinde yerleşmiş olan uygarlıkların izlenmesine imkân vermektedir. Sözü geçen 9 katman üzerinde sürekli bir yerleşimin olduğu kentte; coğrafi konum nedeniyle bölgede hüküm süren uygarlıkların diğerleriyle kurmuş oldukları kültürel ve ticari bağlar önemli bir role sahip olmuştur. Kazıların ilk olarak 1871’de H.Schliemann, tarafından daha sonra ise W. Dörpfeld, C.W Blegen’ce yapılmış olduğu arkeolojik şehirde çalışmalar halen sürdürülmektedir (UNESCO, 1998; 2020).

Troya savaşları ve Homeros'un İlyada eserinin önemli bir klasikler arasında yer alması dolayısıyla Türkiye'deki önemli turistik markalardan biri olan Troya Ören Yeri her yıl yerli ve yabancı birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır.

Tablo 2: Troya Ören Yeri Ziyaretçi Sayıları

Tarih	Ziyaretçi Sayısı
2008	297 bin 640
2009	315 bin 546
2010	386 bin 79
2011	515 bin 905
2012	506 bin 708
2013	462 bin 900
2014	471 bin 366
2015	491 bin 157
2016	242 bin 27
2017	329 bin 258
2018	531 bin 530

KAYNAK: KVGM, 2018; 2020

Yukarıdaki Tablo.1’de Troya Ören Yeri’ne son on yılda gelen ziyaretçi sayıları kronolojik olarak verilmiştir. Buna göre Troya Yılı olan 2018’de 531 bin 530 ziyaretçi sayısı ile son 10 yılın rekoru kırılmıştır (2018 Troya Yılı Resmi Sitesi, 2020b). Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müze İstatistikleri’ne göre 2018’de En Çok Ziyaret Edilen 10 Örenyeri listesinde Çanakkale Troia Ören Yeri bu rakamla 4. sırada yer almaktadır (KVGM, 2020). Bu durum bütün dünyada bilinen Troya’nın bir marka şeklinde ele alınarak etkin tanıtımı yapıldığında ziyaretçi çekme açısından olumlu sonuç verdiğini istatistiksel olarak belgelemektedir.

1.3.2. Troya Müzesi

Troya Müzesi, Troya Antik Kenti girişinde yer almaktadır. 11.200m2 kapalı inşaat alanı ve 3.000 m2 sergi salonuna sahip olan müzenin inşası 2013’de başlamış, 2015’de ara verilen çalışmalara 2017’de devam edilmiş; 2018’de ise ziyarete açılmıştır. Müzede, Troas ve Troya antik kentlerinde çıkarılan taşınır taşınmaz kültür varlıkları sergilenmektedir.

Müze binasının yüksekliği antik kentin kazı öncesindeki yüksekliğine eşit olacak şekilde tasarlanmıştır. Müze mimarisi, Ulusal Mimari Tasarım Yarışması çerçevesinde oluşturulan uluslararası bir jüri tarafından 150’den fazla proje çalışması arasından seçilmiştir. Müze ziyareti, girişte yer alan duvarlarındaki nişlerde Troya’nın farklı katmanları; mezar taşları, büyük boy heykeller, sahne canlandırmaları ve büyük boy fotoğraflarla anlatılan rampadan itibaren başlamaktadır.

Troas ve çevresini konu alan ve aynı zamanda müzenin giriş alanı olan sirkülasyon bandında üst katlarda bulunan sergiler öncesinde ziyaretçilerin oryantasyonunu sağlamak amacıyla arkeoloji bilimi, tarihleme yöntem ve terimleri çizim, şema, metin ve interaktif yöntemler aracılığıyla aktarılmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle müzenin, “karma gerçeklikli görsel müze” kriterlerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Karma gerçeklikli görsellik: karma gerçeklik teknolojilerinin fiziksel alan içerisinde konumlandırılması, yapı estetiğini ve işlevselliğini bozmayacak ve görselliğin önüne geçmeyecek şekilde tasarlanması anlamına gelmektedir. Troya Müzesi’ndeki teknolojik alt yapı gerçek zamanlı interaktif görüntü imkânının yanı sıra farklı ses, görüntü ve ışık teknolojisiyle arttırılmış gerçeklik ile eserlerin ve dönemin daha iyi anlaşılmasına imkân tanımaktadır. Bu imkanlarla müze içerisinde her vitrinde sergilenen değerlerin bütünü bir kompozisyon şeklinde etkin, interaktif öğrenmeyi mümkün kılmaktadır (Diker, 2019).

Müzedede bulunan varlıklar, Çanakkale Arkeoloji Müzesi’nde bulunan, Blegen kazılarında çıkan ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Troya eserleri, ABD Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden getirilen Troya altınları, İzmir Arkeoloji Müzesi’nden getirilen Homeros ile ilgili sikkelerden oluşmaktadır. Müzedede bulunan eserler, görsel grafik tasarımlar, dokunmatik ekran ve animasyonlardan oluşan anlatımlarla anın veya hikâyenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmesi anlamını taşıyan diorama sunumları dikkat çekmektedir (TKP, 2020).

2. Metod

Destinasyon markalaşmasında kentler ve kentlerde yer alan müzelerin konu edildiği bu çalışmanın paradigması teoriktir. Alanda konuyla ilgili olarak yapılmış tüm araştırmaların ve uygulamaların literatürüne ayrıntılı biçimde yer verilmiş; ilgili kavramlar açıklanmıştır. Çalışmada Çanakkale ili merkezinde yer alan Troya Ören Yeri ile Troya Müzesi’nin kentin markalaşması açısından taşıdığı değer üzerinde durulmuş; kentlerde markalaşma, Çanakkale’nin markalaşması, Troya müzesi ve ören yerinin bu markalaşmadaki yeri ve önemi tanımlanmış, eksikler tespit edilmiş ve bu alanda yapılacak yeni araştırmalarda kullanılacak yöntem ve modellerin saptanmasına dair çözüm önerileri geliştirilmiştir.

3. Tartışma Sonuç ve Öneriler

Kültür turizminin en önemli öğelerinden olan müzeler ve ören yerleri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önem kazanan alternatif turizm türlerinden birisi haline gelmiştir. Türkiye’de müzelerin ve ören yerlerinin turizm sektöründeki önemi anlaşıldıkça, müze turizmine olan yatırımlar da artmaktadır. Müzeler ve ören yerleri, kültür turizminin en önemli unsurlarından birisidir ve

karşılıklı olarak birbirini etkiledikleri saptanmıştır. Kervankıran ve Eryılmaz'a göre (2015): Türkiye'de müzelerin turizmde kullanımı son yıllarda artmaya başlasa da, ziyaretçi sayıları ve müze gelirlerine bakıldığında beklenen hedeflerin gerçekleşmediği görülmektedir. Turizmin gelişimi ile birlikte müzelere ve ören yerlerine talep artmaktadır. Dolayısı ile müze ve ören yerlerinin etkili biçimde kullanıldığı, doğru pazarlandığı ve marka haline geldiği destinasyonlarda; turist sayısı ve de ekonomik gelir artmakta, alternatif turizm olanakları oluşmaktadır. Bu nedenle dünyanın birçok ülkesinde müze ve ören yerleri kaynaklı alternatif turizm yatırımlarının sayısı artmakta ve ülkelerin turizm politikaları arasında yeni müzelerin oluşturularak turizme kazandırılması yer almaktadır. Türkiye'de özellikle 2000'li yıllardan sonra hem müze ziyaretçi sayısı hem de müze gelirlerinin nispeten artış gösterdiği görülmektedir. Bunun nedeni olarak alternatif turizmin alt dallarından biri olan kültür turizmine verilen önemin artması gösterilmektedir. Müzelere ve ören yerlerine ilginin arttırılması Türkiye'de müze ziyaretçi sayısı ve müze gelirlerinin artışı sağlayacaktır.

Özellikle ülkemizde bu ve benzeri destinasyonların kısa tur programları ile gezilmesi hem kültürel turizmin gelişimini engellemekte hem de müze ve ören yerlerindeki eserlerin yeterince tanıtılmasını, değerinin anlaşılmasını engellemektedir (Emekli, 2003).

Korkmaz ve diğ. (2019) tarafından Troya Müzesi'nin algılanan tanıtım faaliyetlerini ve müze ziyaretçilerin deneyim algılarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre: genel olarak ziyaretçilerin müze deneyimlerinden memnun oldukları; özellikle sunduğu görsel teknoloji ile ziyaretçilerin bilgi birikimine katkı sağlayarak verilen bilgilerin gayet anlaşılır ve akılda kalıcı olmasını sağladığı belirlenmiştir.

Diğer yandan yapılan görüşmelerin çözümlenmesi sonrasında ziyaretçiler tarafından Troya Müzesi'nin genel olarak yurtdışı tanıtım faaliyetlerinin yeterli olarak görüldüğü, fakat yurtiçinde gerçekleştirilen tanıtımlarda eksiklikler olduğu; müzenin konumunun Troya Antik Kenti'ne yakınlığı sebebiyle uygun olduğu ve yoldan geçerken mutlaka görünebilecek bir şekilde konumlandığı ancak kent merkezinde ulaşım imkanlarının yetersiz olduğu; Müzede satışa sunulan hediyelik eşyaların ise genel olarak kaliteli fakat pahalı bulunduğu ayrıca ürün çeşitliliği bakımından sınırlı olduğu da tespit edilmiştir.

Silberberg'in (1995) de belirtmiş olduğu gibi tanıtım kültürel aktivitelere katılımında müşteri motivasyonunu arttıran unsurlar arasında yer almaktadır dolayısı ile müze ve ören yerlerinin bağlı bulunduğu destinasyonlar için çekicilik unsuru olabilmesi için reklam ve tanıtım faaliyetleri özellikle planlanmalıdır.

Müzeler ve ören yerleri buldukları kentlerin markalaşmasında ve olumlu imaj oluşturmasında önemli katkısı olan unsurlar arasında yer almakta (Altınbaşak ve Yalçın, 2010; Koçyiğit, 2016); ilgili destinasyondaki ziyaretçi sayılarında ve geceleme sürelerinde artışa sebep olmaktadır (Carey ve diğ., 2013).

Troya Müzesi ve ören yerinin bulunduğu Troya Tarihi Milli parkı İstanbul-Çanakkale-İzmir devlet karayolunun üzerinde ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı ve Kazdağı Milli Parkı

güzergahı yer almakta, bu durum coğrafi açıdan kentin önemini arttırmaktadır. Ayrıca yine bölgede bulunan Assos, Alexandria-Troas ve Neandria'da bulunan tarihi, kültürel ve doğal değerlerin her birinin Troya dönemi ve mitolojisi ile bağlantılı olması dolayısıyla, bölgenin Troya şemsiyesi ve markası altında pazarlanması Çanakkale ilinin marka değerini arttıracak, bu da dolaylı olarak kentteki konaklama sürelerine artış olarak yansıtacaktır.

Öztürk ve Kelkit'e (2005) göre Milli park sınırları içerisinde gerçekleştirilen turizm faaliyetlerinin hemen hemen tamamı Troya Antik Kenti odaklıdır. Bu nedenle daha çok günü birlik ziyaretler gerçekleşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerinde Tesislere Geliş, Geceleme, Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranlarının İllere Göre Dağılımı (KTB, 2019) Kasım ayı istatistiklerine göre Çanakkale'de yerli turistlerin ortalama geceleme süresinin: 1,07, yabancı turistlerin ortalama kalış süresinin: 1,67, ortalama kalış süresinin ise 1,33 gece olduğu görülmektedir. Yukarıda sözü edilen Çanakkale ilinde yer alan Troya bağlantılı tarihi ve kültürel mekanların Troya kimliği ve şemsiyesi altında yorumlanarak yeni stratejik pazarlama planları oluşturulması ildeki konaklama sürelerinin artarak ilin turizm gelirlerinin artmasına olanak sağlayacaktır.

5.Kaynakça

- Aaker, D.A. (1996). Measuring Brand Equity Across Products and Markets. *California Management Review*, 38(3), 102-120.
- Aaker, D. (2018). *Markalama Başarıya Ulaştıran 20 Temel İlke*, Mediacat Kitapları: İstanbul.
- Aliağaoğlu, A. (2004). "Sosyo-kültürel Miras Turizmi ve Türkiye'den Örnekler." *Coğrafi Bilimler Dergisi* 2(2), 50-64.
- Akbulut, O ve Y. Ekin, (2018). Kültürel Miras Turizmi Olarak Savaş Alanları Turizmi: Türkiye'de Yer Alan Savaş Anıtlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Analizi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 395-420.
- Altınbaşak, İ. ve E. Yalçın, (2010). City Image and Museums: The Case of İstanbul, *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*, 4(3), 241-251.
- Anholt, S. (2002). Foreword, *Journal of Brand Management*, Special Issue : Nation Branding, 9, 229-239.
- Ashworth, G. (1994). *Culture and Tourism: Conflict or Symbiosis in Europe?* Tourism in Europe, CAB International: London.
- Ateşoğlu, İ., İ. Güngör ve B. Doğanlı, (2008). "Destinasyon Markalaşması ve Bir uygulama".3. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı: Balıkesir, 11-19.
- Bahar, O. ve M. Kozak, (2006). *Turizm Ekonomisi*, Detay Yayıncılık: Ankara.
- Baykan, E. (2007). Kültür Turizmi ve Turizmin Kültürel Varlıklar Üzerindeki Etkileri, *Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi*, 2, 30-49.
- Blain, C., S.E. Levy, ve J.R.B. Ritchie, (2005). Destination Branding: Insights and Practices From Destination Management Organizations, *Journal of Travel Research*, 43(4), 328-338.

- Buhalis, D. (2000). Marketing the Competitive Destination of the Future, *Tourism Management*, 21(1) , 97-116.
- Carey, S., L. Davidson, ve M. Sahli, (2013). Capital City Museums and Tourism Flows: An Empirical Study of The Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa, *International Journal of Tourism Research*, 15, 554-569.
- Cavlak, N. ve R. Cop, (2019). Yerli ve Yabancı Turist Deneyimi: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Milliyet Temelinde Bir Analiz, *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 30(3), 163 - 173 2019.
- Chan, K.L. (2009). The Consumption of Museum Service Experiences: Benefits and Value of Museum Experiences, *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 18 (2/3), 173-196.
- Davis, K.(1955). "The Origin and Growth of Urbanization in the World." *American Journal of Sociology*, 60(5), 429-437.
- Diker, O. (2019). Karma Gerçeklikli Görsel Müze Olarak Troya Müzesinin Karma Görsellik Yöntemi ile İncelenmesi, *Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research*, 3(1), 197-224.
- Emekli, G. (2003), İzmir’de Kültürel Turizmin Geliştirilmesinde Müzelerin Önemi, 4. Ulusal Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Dokuz Eylül Ün. Türkiye Turizmini Araştırma Enstitüsü: İzmir, 112-131.
- Es, M. ve Ateş, H, (2004). “Kent Yönetimi, Kentleşme ve Göç: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 48, 206-246.
- Hudson, S. ve Ritchie, J.R.B. (2006b). Promoting Destinations via Film Tourism: an Empirical Identification of Supporting Marketing Initiatives. *Journal of Travel Research*, 44(4), 387-396.
- ICOM. (2020). International Council of Museums, Strategic Plan 2016 -2022, http://icom.museum/wp-content/uploads/2018/06/ICOM_STRATEGIC_PLAN_2016-2022_ENG.pdf, (erişim tarihi, 21.01.2020).
- Goode, G.B. “On the Classification of Museums.”, *JSTOR American Association for the Advancement of Science*: 3(57), 154–161.
- Güven, A. (2016). Kent, Kentleşme ve Kentsel Yönetim İhtiyacı, *Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives* 4(1), 21–30.
- Jansen, M. ve J. R. Verbeke, (1996). Scanning Museum Visitors, *Annals of Tourism Research*, 23(2), 364-375.
- Hand, P. L. (1983). Museums and Tourism, *The Local Museum*, 5: 19-22.
- Harrison, J. (1997). Museums and Touristic Expectations, *Annals of Tourism Research*, 24 (1): 23-40.
- <http://canakkale.gov.tr>. (erişim tarihi, 27.01.2020).

- <https://canakkale.ktb.gov.tr/TR-70514/apollon-smintheus-oren-yeri.html>. (erişim tarihi, 02.01.2020).
- <https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-255351/attraction-star-awards-odul-toreni.html>. (erişim tarihi, 01.03.2020).
- <https://time.com/collection/worlds-greatest-places-2019/> (erişim tarihi, 28.02.2020).
- Kapferer, J.N. (2008). *The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term* 4th ed. Kogan Page: London.
- Kelkit, A. (2003). Çanakkale İlinin Turizm Potansiyeli ve Çeşitlendirilmesi, S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 17(31): (2003) 18-23.
- Kervankıran, İ. ve A.G. Eryılmaz, (2015). Müzelerin Türkiye Turizmindeki Yeri Nedir? Türkiye’de Müze Turizminin Mekânsal Dağılımına Genel Bir Bakış, I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC-2015), 602-614.
- Koçyiğit, M. (2016). The Role of Religious Tourism in Creating Destination Image: The Case of Konya Museum, *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 4, 21-30.
- Korkmaz, H., U. Savaşçı ve B. Aydın. (2019), Müze Tanıtım Faaliyetleri ve Ziyaretçi Deneyiminin Değerlendirilmesi: Troya Müzesi Örneği, *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 7(4), 3156-3173.
- Kotler, P. ve G. Armstrong, (1989). *Principles of Marketing*, 4th ed., Prentice-Hall: Englewood Cliffs, N.J.
- Kotler, P. (2016). *A’dan Z’ye Pazarlama*, (A.K. Baykal, Çev.), Mediacat Yayıncılık: İstanbul.
- KVGM. (2018). Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türkiye Geneli Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı İstatistiği, <https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44798/turkiye-geneli-korunmasi-gerekli-tasinmaz-kultur-varlig-.html>, (erişim tarihi, 21.01.2020).
- KVGM. (2020). Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Müze İstatistikleri, <https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-43336/muze-istatistikleri.html>, (erişim tarihi, 21.01.2020).
- KTB. (2019). Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerinde Tesislere Geliş, Geceleme, Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranlarının İllere Göre Dağılımı, <https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201121/isletme-bakanlik-belgeli-tesis-konaklama-istatistikleri.html>, (erişim tarihi, 27.01.2020).
- KTB. (2020), Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, <https://canakkale.ktb.gov.tr/TR-70466/genel-bilgiler.html>, (erişim tarihi, 25.01.2020).
- Mumford, L. (1956). "The Natural History of Urbanization." *Man's Role in Changing the Face of the Earth* 1, 382-398.

- Ön Esen, F. ve B. Kılıç, (2017). Destinasyon Rekabetçiliğini Etkileyen Faktörler: Fethiye ve Marmaris Turizm Destinasyonlarında Karşılaştırmalı Bir Analiz, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research ,10(49), 645-660.
- Özkul, E. ve D. Demirer (2012), Şehirlerin Turistik Markalaşmasında Kalkınma Ajanslarının Rolü, Bölge Planları Üzerine Bir Doküman İncelemesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 4(4), 157-181.
- Öztürk, C. ve A. Kelkit, (2005). Troya Tarihi Milli Parkının Turizm Potansiyelinin Çeşitlendirilmesi, SDÜ Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 163-166.
- Pine, B.J. ve J.H. Gilmore, (1999). The Experience Economy: Work is Theatre and Every Business a Stage, Harvard Business School Press: Boston.
- Prideaux, B.R. ve L.J. Kinnmont, (1999). Tourism and Heritage Are Not Strangers a Study of Opportunities for Rural Heritage Museums to Maximize Tourism Visitation, Journal of Travel Research, 37, 299-303.
- Rainisto, S., ve P. Kotler, (2007). Success Factors of Place Branding: A Study of Place Marketing Practices. Study Report, <https://pdfs.semanticscholar.org/8be2/5b4146a0828da7dc6313a9abf6e48a0c1ebc.pdf>, (erişim tarihi, 23.01.2020).
- Silberberg, T. (1995). Cultural Tourism and Business Opportunities for Museums and Heritage Sites, Tourism Management, 16(5), 361-365.
- Stebbins, R.A. (1996). Cultural Tourism as Serious Leisure, Annals of Tourism Research, 23(4), 948-950.
- Temiz, M., A. Sağlık, E. Sağlık, A. Kelkit ve M.İ. Bayrak, (2019). Kent Turizminin Marka Kent Oluşumundaki Etkisi: Çanakkale Kent Turizminin Swot Analizi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı- ek 1, 257-273.
- Tian, S., J.L. Crompton, ve P.A. Witt (1996). Integrating Constraints and Benefits to Identify Responsive Target Markets for Museum Attractions, Journal of Travel Research, 34 (Fall): 34-45.
- Tiryaki, B.B., F. Gümüş ve Ö. Büyük, (2008). Kırsal Kalkınmada Turizmin Rolü: Assos Örneği, Ayvacık Değerleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 249-260.
- TKP, (2020). Türkiye Kültür Portalı, Troya Müzesi, <https://www.kulturportali.gov.tr/portal/troyamuzesi>, (erişim tarihi, 21.01.2020).
- UNESCO. (1998), United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, UNESCO World Heritage Committee Adds 30 Sites to World Heritage List, <http://whc.unesco.org/en/news/164/>, (erişim tarihi, 21.01.2020).
- UNESCO. (2020), United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Archaeological Site of Troy, <http://whc.unesco.org/en/list/849>, (erişim tarihi, 21.01.2020).

- Yanmaz, P. (2011), Turizm Tanıtımında Sinemanın Rolü, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2, 112-139.
- Yerlitaş ,M. (2013). Destinasyon Yönetimi, AÖF Yayınları No:1719: Eskişehir.
- 2018 Troya Yılı Resmi Sitesi, (2020a). 18. Altın Pusula Büyük Ödülü Troya Yılı'na Verildi, <http://www.troya2018.com/18-altin-pusula-buyuk-odulu-troya-yilina-verildi/>, (erişim tarihi, 25.01.2020).
- 2018 Troya Yılı Resmi Sitesi, (2020b). Troya 531 Bin 530 Ziyaretçiyle Rekor Kırdı, <http://www.troya2018.com/troya-531-bin-530-ziyaretciyle-rekor-kirdi/>, (erişim tarihi, 21.01.2020).